

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
<i>Умаров Абдусалом Вахитович</i>	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
<i>Abdug'afur Avliyoqulov</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
<i>Abduraxmonova D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
<i>Djumayev Jasur Mamanazarovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
<i>Fayziyeva Dildora Hayotovna</i>	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
<i>Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna</i>	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
<i>Jurayev Otabek Tursunovich</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
<i>Kobilov Nozimjon Mingboyevich</i>	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
<i>Maksudova Aziza Ikramdjanovna</i>	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
<i>O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
<i>Oynabekova Sojida Akbar qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
<i>Qarshiyev Azamat Raxmonovich</i>	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
<i>Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich</i>	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
<i>Г. Э. Джанпеисова</i>	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
<i>Ким Ирина Николаевна</i>	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
<i>Madvalieva Gulra'no Sharipovna</i>	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
<i>Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
<i>Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi</i>	

BO'LAJAK PEDAGOGNING MEDIA KOMPETENTLIGINI O'RGATUVCHI VIDEO KONTENTLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Fayziyeva Dildora Hayotovna

Buxoro davlat universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

ORCID: 0000-0002-6537-4607

Annotatsiya: Media kompetentsiya – ma'lumotni axborot texnologiyalari yordamida turli shakllarda taqdim etish, ularni tahlil qilish, baholash va XXI asr ta'limi talablariga muvofiq ravishda yaratish qobiliyatini anglatadi (Peres Tornero, 2008). Raqamli asrda media kompetentsiya o'qituvchilardan media resurslarini tanqidiy tahlil qilish, baholash va ulardan samarali foydalanish uchun muhim mahoratga ega bo'lishlarini talab etadi. Ushbu maqola o'rgatuvchi ta'limiy video kontentlar orqali bo'lajak o'qituvchilarning media kompetentsiyasini shakllantirishning tizimli usulini taklif qiladi. Mavjud adabiyotlar va pedagogik asoslarni umumlashtirgan holda, ushbu maqolada o'qituvchilarning zamonaviy axborot vositalaridan foydalanish holda o'z faoliyat yuritadigan fan sohasida yangiliklar yaratish va o'qitish qobiliyatini oshirish uchun axborot texnologiyalaridan unumli foydalanib, o'z fani bilan integratsiya qilgan holda o'rgatuvchi videolardan foydalanishning amaliy strategiyalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: media kompetentsiya, video kontent, media-savodxonlik, pedagogika, vizual, texnik ko'nikma, amaliy mashg'ulot, ijtimoiy tarmoq, malaka, video pedagogika, integratsiya, tadqiqot, resurs, loyiha, metodika, jarayon, raqamli davr, raqamli taksonomiya.

Abstract: Media competence refers to the ability to access, analyze, evaluate, and produce media in various forms, aligning with the demands of 21st-century education (Pérez Tornero, 2008). For teachers, this competence extends beyond personal use; it involves designing pedagogically sound lessons that incorporate media tools while fostering critical thinking in students. Educational video content, as a dynamic and engaging medium, offers unique opportunities to develop these skills. This article explores a method for integrating video content into teacher training programs, supported by a review of literature on media literacy, video pedagogy, and teacher education.

Key words: media competence, video content, media literacy, pedagogy, visual, technical skills, practical training, social media, qualification, video pedagogy, integration, research, resource, project, methodology, process, digital era, digital taxonomy.

Аннотация: Медиакompetentность означает способность получать доступ к средствам массовой информации в различных формах, анализировать, оценивать их и создавать в соответствии с требованиями образования XXI века (Перес Торнеро, 2008). Для учителей эта компетенция выходит за рамки личного использования; она включает в себя разработку педагогически обоснованных уроков, которые включают медиа-инструменты и способствуют развитию критического мышления у учащихся. Образовательный видеоконтент, как динамичное и увлекательное средство, предоставляет уникальные возможности для развития этих навыков. В этой статье рассматривается метод интеграции видеоконтента в программы подготовки учителей, подкрепленный обзором литературы по медиаграмотности, видеопедagogике и педагогическому образованию.

Ключевые слова: медиакompetentность, видеоконтент, медиаграмотность, педагогика, визуальный, технические навыки, практическое обучение, социальные сети, квалификация, видеопедagogика, интеграция, исследование, ресурс, проект, методология, процесс, цифровая эпоха, цифровая таксономия.

KIRISH

Media kompetentsiyasi ijtimoiy tarmoq vositalariga turli shakllarda kirish, ularni tahlil qilish, baholash va XXI asr ta'limi talablariga muvofiq yaratish qobiliyatini anglatadi (Peres Tornero, 2008). O'qituvchilar uchun bu vakolat shaxsiy foydalanishdan tashqariga chiqib, ommaviy axborot vositalarini o'z ichiga olgan hamda o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan pedagogikaga asoslangan darslarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Ta'limiy video kontent dinamik va qiziqarli vosita sifatida ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu maqola media savodxonlik, video pedagogika va o'qituvchilar

ta'limi bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish orqali samaradorligi yuqori o'rgatuvchi video kontentlar tayyorlay oladigan o'qituvchilarni tayyorlash metodikasini tahlil qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Media kompetentsiyasi zamonaviy o'qituvchilarni tayyorlashning asosiy tarkibiy qismi sifatida keng tan olingan. Xobbs (Hobbs, 2010) uni media savodxonligi, raqamli ko'nikmalar va axloqiy fikrlashning integratsiyasi sifatida belgilaydi. O'qituvchilar nafaqat ommaviy axborot vositalaridan foydalanishlari, balki ularning tarafkashligini tanqid qilishlari, original kontent yaratishlari va o'qituvchilarga ham shunday qilishlariga yordam berishlari kerak (Kellner & Share, 2019).

Tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, media kompetentsiyasi darslarni rejalashtirish, o'qituvchilarni jalb qilish va noto'g'ri ma'lumotlarga qarshi turish qobiliyatini yaxshilaydi (Bukingem, 2020). Ta'limiy video tarkibi pedagogik vosita sifatida o'rgatuvchi videolari murakkab tushunchalarni soddalashtirish, turli xil o'rganish uslublarini hisobga olish va haqiqiy o'rganish tajribasini taqdim etish qobiliyati bilan mashhur bo'ldi (Mayer, 2020). Tadqiqotlar ularning faol o'rganishni rag'batlantirishdagi samaradorligini aks ettiruvchi faoliyat bilan birgalikda ko'rsatadi (Kay, 2012). Masalan, Brame (2016) ta'kidlashicha, yaxshi ishlab chiqilgan videolar ikki tomonlama kodlash (vizual va eshitish stimullari) orqali eslab qolishni yaxshilaydi. Pedagogik ta'limda video qo'llanmalar ko'plab funksiyalarni bajaradi: ular o'qitish amaliyoti uchun namunalar, muhokama qilish uchun maslahatlar va o'z-o'zini aks ettirish uchun vositalar bo'lib xizmat qiladi (Sherin va van Es, 2009).

Mavjud yondashuvlardagi bo'shliqlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarni tayyorlashda video kontentdan tobora ko'proq foydalanilayotgan bo'lsa-da, bir nechta dasturlar muntazam ravishda media kompetentsiyani rivojlantirishga qaratilgan. Ularning aksariyati tanqidiy tahlil yoki axloqiy mulohazalarga emas, balki texnik ko'nikmalarga (masalan, videoni tahrirlash) e'tibor qaratadi (Spante va boshq., 2018). Bundan tashqari, ilg'or malaka darajalariga mos keladigan videoga asoslangan vazifalarni ishlab chiqish bo'yicha cheklangan tadqiqotlar mavjud.

Media kompetentsiyani rivojlantirishning tavsiya etilgan usuli TPACK (Technology Pedagogical Content Knowledge) (Mishra va Köhler, 2006) va Bloomning raqamli taksonomiyasi (Church, 2008) kabi nazariy asoslarni birlashtirib, media kompetentsiyani rivojlantirishni tuzadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

1-qadam: Ehtiyojlar va dastlabki ma'lumotlarni baholash. O'qituvchilarning mavjud media ko'nikmalari va ularga bo'lgan munosabatini aniqlash maqsadida so'rovnomalar yoki fokus-guruhlar o'tkazish. Tanqidiy tahlil va kontent yaratish kabi sohalaridagi vakolatlarni baholash uchun Media Competency Scale (Frau-Meigs va boshq., 2017) kabi vositalardan foydalanish.

2-qadam: Tanlangan video kontent modullari.

1-modul: Media savodxonligi asoslari. Tayyorlangan video materiallardan foydalanib, media savodxonligi nazariyalari bilan tanishtirish (masalan, noto'g'ri ma'lumotlar mavzusida TED ma'ruzalari). Vazifalar: Ishontirish usullari yoki tarafkashlikni aniqlash uchun videolarga sharh berish.

2-modul: Videoni tahlil qilish va tanqid qilish. Edpuzzle kabi platformalardan foydalangan holda o'quv videolariga testlar va munozara maslahatlarini kiritish.

1-rasm: Edpuzzle platformasi oynasi

Mashqlar: Haqiqiylik va istiqbolni baholash uchun bir xil mavzudagi ikkita videoni solishtirish.

3-modul: Kontent yaratish. O'qituvchilarni Canva yoki CapCut kabi dasturiy vositalardan foydalangan holda qisqa o'quv videolarini yaratishga o'rgatish.

2-rasm: Canva platformasi

3-rasm: Cap Cut dasturi oynasi

Amallar: O'quv dasturi standartlariga javob beradigan video darslik yaratish va hamkasblar bilan fikr-mulohazalarni muhokama qilish.

3-qadam: Birgalikda aks ettirish va qo'llash. O'qituvchilar o'zaro tekshirish jarayonini tashkil qiladilar, bunda ular bir-birlarining video loyihalarini pedagogika, vizualizatsiya va axloqiy mulohazalarga yo'naltirilgan rubrikalar yordamida tahlil qiladilar. Bu jarayon vaqt o'tishi bilan media-kompetensiya hamda video kontent sifat darajasining oshishini rag'batlantiradi.

4-qadam: Haqiqiy dunyo integratsiyasi. Amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun maktablar bilan hamkorlik qilish, ular davomida talabalar video darslar o'tadilar. "Tanqidiy fikrlashni o'rgatish uchun videodan foydalanish" kabi mavzular bo'yicha tadqiqot loyihalarini rag'batlantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida bo'lajak pedagoglarning media savodxonligini rivojlantirishga doir o'rgatuvchi qisqa video qo'llanmalar yaratildi. Namuna sifatida quyidagi o'rgatuvchi video qo'llanmalarni keltirib o'taman.

Word dasturida abzats qo'yish amallarini bilasizmi?

4-rasm: Word matn muharririda abzas amallarini qo'yishga oid qisqa video qo'llanma¹

5-rasm: Excelda ma'lumotlar bilan ishlash mavzusida video qo'llanma²

- 1 Videoga havola <https://t.me/xonuq/791>
- 2 videoga havola <https://t.me/c/2056494253/737>

6-rasm: Power point dasturida o'rgatuvchi kollokvium tayyorlash bo'yicha video qo'llanma³

Ushbu usul media-kompetensiyaning texnik, analitik va axloqiy jihatlarini birlashtirib, zamonaviy pedagogik ta'limdagi bo'shliqlarni bartaraf etadi. Biroq, muammolar ham mavjud. Masalan, texnologiyaga kirish imkoniyati hamma tinglovchilar uchun teng emas, video yaratish uchun zarur resurslarga ega bo'lmaganlar bor. Shuningdek, vaqt cheklovlari intensiv video loyihalarini kurs maqsadlari bilan ehtiyotkorlik bilan muvofiqlashtirishni talab qiladi. Kelajak tadqiqotlari esa video yordamida o'rganishning sinf amaliyotiga ta'sirini chuqurroq tahlil qilishi lozim

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'lim video kontenti bo'lajak o'qituvchilarda media-kompetensiyani rivojlantirish uchun kuchli, ammo kam qo'llaniladigan vositadir. Tuzilgan, aks ettiruvchi yondashuv bilan o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari ularning raqamli sinflarda ustun bo'lishiga yordam beradi. Ushbu usul nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki tobora vositachi dunyoda harakat qilish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlashni ham shakllantiradi. Ushbu maqolada o'qituvchilar uchun media-kompetensiyani tizimli ravishda rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi taklif etiladi.

Bu har bir pedagog o'zi o'tadigan fani doirasida o'rgatuvchi videolar tayyorlab taqdim etishi lozimligini va bu raqamli davr talab etayotgan salohiyat ekanligini ta'kidlab o'tish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Brame, C. J. (2016). Effective educational videos. Vanderbilt University Center for Teaching. Effective Educational Videos: Principles and Guidelines for Maximizing Student Learning from Video Content – PubMed.
2. Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, learning, and contemporary culture. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture – David Buckingham – Google Книги.
3. Frau-Meigs, D. et al. (2017). Public policies in media and information literacy in Europe. Routledge. Public Policies in Media and Information Literacy in Europe: Cross-Cultural Perspectives.
4. Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A plan of action. Aspen Institute. Digital and Media Literacy.pdf.
5. Mayer, R. E. (2020). Multimedia learning (3rd ed.). Cambridge University Press. Multimedia Learning – Richard E. Mayer – Google Книги.
6. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
7. Sherin, M. G., & van Es, E. A. (2009). Effects of video club participation on teachers' professional vision. Journal of Teacher Education, 60(1), 20–37. (PDF) Effects of Video Club Participation on Teachers' Professional Vision.
8. Fayziyeva, D. H. (2024). Prospects for the development of media competence of future teachers. Образование и инновационные исследования, 5(2024).

³ videoga havola <https://t.me/c/2056494253/791>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.